

The Role of Political Image in Manipulative Technologies

Yevhen Bondar 1*

¹ Dragomanov Ukrainian State University, Kyiv (Ukraine). Postgraduate Student at the Department of Political Science.

* *Corresponding author*, e-mail: maroder.sale@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

18 May 2024

Revised:

20 May 2024

Accepted:

22 May 2024

Published online:

25 May 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.12790832](https://doi.org/10.5281/zenodo.12790832)

Citation in APA style

ABSTRACT

The research is dedicated to studying the role of political image in manipulative technologies. It analyzes the methods of creating and maintaining a positive image of political figures, as well as ways of using this image to influence public opinion and voters. The research encompasses various media strategies and techniques used to manipulate the perception of politicians. The ethical aspects of applying such technologies and their impact on democratic processes are examined. The results of the research show that political image is a powerful tool capable of significantly influencing public opinion and electoral processes. The use of manipulative technologies to shape this image can lead to a distorted perception of political figures and undermine democratic principles. The primary focus is on identifying the relationship between political image and the effectiveness of manipulative techniques in political communication.

Key words:

Election campaign, personal brand, political image, political manipulation.

Bondar, Ye. (2024). The role of political image in manipulative technologies. *2024 2nd International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 22psc2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790832>

Роль політичного іміджу в маніпулятивних технологіях

Євген Несторович Бондар 1*

¹ Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Київ (Україна). Аспірант кафедри політології.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: maroder.sale@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

18 травня 2024 р.

переглянута:

20 травня 2024 р.

прийнята:

22 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

25 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.12790832)

[zenodo.12790832](https://doi.org/10.5281/zenodo.12790832)

АНОТАЦІЯ

Дослідження присвячене вивченню ролі політичного іміджу в маніпулятивних технологіях. Аналізуються методи створення та підтримки позитивного іміджу політичних діячів, а також способи використання цього іміджу для впливу на громадську думку та виборців. Дослідження охоплює різноманітні медіа-стратегії та техніки, що використовуються для маніпуляції сприйняттям політиків. Розглядаються етичні аспекти застосування таких технологій та їх вплив на демократичні процеси. Результати дослідження показують, що політичний імідж є потужним інструментом, здатним значно впливати на суспільну думку та виборчі процеси. Використання маніпулятивних технологій для формування цього іміджу може призвести до спотворення реального сприйняття політичних діячів та підризу демократичних принципів. Основна увага приділяється виявленню взаємозв'язку між політичним іміджем та ефективністю маніпулятивних прийомів у політичній комунікації.

Ключові слова:

Виборча кампанія, особистий бренд, політичний імідж, політичне маніпулювання.

Цитування:

Бондар Є. Н. Роль політичного іміджу в маніпулятивних технологіях. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 2nd International Conference, May 23-24, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 22psc2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790832>

Introduction / Вступ

У сучасному політичному світі імідж політика або політичної партії є одним з найважливіших чинників, що впливає на суспільну думку і визначає успіх на виборах. Слово «імідж» трактується як сукупність уявлень, вражень та оцінок, які формуються у громадськості стосовно певної особи, організації або явища. Імідж може бути як свідомо створеним, так і стихійно сформованим. Він є не лише відображенням реальних якостей і дій, але й результатом цілеспрямованих комунікаційних зусиль. З огляду на особливості сучасного етапу політичного життя українського суспільства, необхідність вивчення змін та визначення нових напрямків розвитку маніпулятивних технологій набуває особливої актуальності.

Мета дослідження - проаналізувати роль політичного іміджу як одного з важливих чинників маніпулятивних технологій.

Results / Результати

Трактувань поняття політичного іміджу доволі багато. Одне з оптимальних, що вживається у практичній політології, визначає політичний імідж як насамперед своєрідне уявлення населення про ідеальне втілення тієї чи іншої соціальної ролі. В імідж політика входять особистісні якості, організаторські, управлінські здібності тощо. Тобто, це узагальнений образ, що складається у пересічних громадян про політичні суб'єкти (Shemshuchenko (Ed.), 2004, pp. 228-230).

Політичний імідж є сукупністю уявлень, символів, асоціацій та вражень, які формуються у свідомості виборців щодо конкретного політика чи партії. Це явище складне та багатогранне. Його формування залежить від особливостей політики як сфери діяльності, її значення в житті суспільства, а також від характеру діяльності політичного лідера або організації. Імідж часто використовується як інструмент політичної маніпуляції, і не можна недооцінювати його значення та роль у сучасних політичних процесах. Сучасне наукове визначення політичного маніпулювання у вітчизняних профільних виданнях описує його як набір методів ідеологічного та психологічного впливу на громадську свідомість, з метою нав'язати певні ідеї та цінності; як цілеспрямований вплив на громадську думку і політичну поведінку задля спрямування її у заданому напрямку (Shemshuchenko (Ed.), 2004, pp. 321-322).

Політичне маніпулювання являє собою приховане управління свідомістю і поведінкою людей з метою змусити їх діяти або не діяти в інтересах маніпуляторів. Це передбачає нав'язування волі маніпулятора через прихований вплив. Характерними рисами політичного маніпулювання є маскування дій, цілеспрямований вплив на масову аудиторію та прагнення маніпулятора спрямувати суспільні настрої та поведінку у потрібне русло. Головною метою цього процесу є отримання, реалізація і збереження влади. Політичне маніпулювання вважається успішним, коли його об'єкти вірять, що все, що відбувається в суспільстві, є природним і неминучим.

Сфера застосування технік та прийомів реалізації маніпулятивних впливів досить широка, як правило, не публічна і складно прогнозована. Експерти в області прикладної політології вважають, що найбільш поширеними методами маніпулювання громадською думкою в сучасному українському суспільстві є:

- 1) пряма дезінформація;
- 2) спотворення фактів;
- 3) неадекватне використання даних соціологічних опитувань з вільною їх інтерпретацією;
- 4) «витік» псевдо таємної інформації.
- 5) посилення на непідтвержені джерела, які важко перевірити;
- 6) обмеження та відволікання уваги;
- 7) використання історичних аналогій;
- 8) використання методу асоціацій;
- 9) нав'язування масовій свідомості соціально-політичних міфів та стереотипів;
- 10) логічне переконання у бажаному контексті.

Метод політичного маніпулювання розрахований на тих, хто надає перевагу фактам, доказам, критичному осмисленню інформаційного впливу. Цей метод включає прийом залучення експертів, лідерів думок, популярних медійних особистостей, за допомогою виступів (промов, закликів, аргументованих оцінок) яких і здійснюється цілеспрямований вплив на мислення, політичні уподобання, позиції громадської думки, світогляд загалом (Horbatenko, 2008, pp. 224-226). Таким чином, ми бачимо достатньо не малий список методів маніпулятивного впливу на думку виборців, і це лише частка тих основних методів, котрі найчастіше використовуються у наш час.

А. Гуцал та С. Недбаєвський, розглядаючи природу політичного іміджу, зазначають, що в її основі лежать міфи та стереотипи, що визначають ключові позиції, на які активно реагує масова свідомість. Виходячи з цього, варто звернути увагу на такі функції іміджу, як: функція ідентифікації, за допомогою якої можна миттєво «накласти» імідж на конкретну особу, тому що він як певний стереотип задає вже апробовані шляхи ідентифікації; функція ідеалізації, яка намагається видати бажане за дійсне; функція протиставлення, оскільки імідж будується системно виходячи з уже наявних іміджів (Hutsal, & Nedbaievskiy, 1999).

Одним з важливих аспектів впливу політичного іміджу під час виборчих кампаній є створення унікального особистого бренду кандидата. Особистий бренд – це індивідуальний образ і ідентичність політика, що виділяє його серед інших претендентів і формує певні асоціації та очікування у виборців. Політичний імідж також має значення для успішної агітації. Завдяки майстерному використанню іміджу, символіки, слоганів та емоцій можна привернути та утримати увагу виборців, створити позитивні асоціації та сприятливу атмосферу навколо кандидата. Такий метод агітації може підвищити ефективність виборчої кампанії та вплинути на вибір виборців на користь конкретного кандидата. До прикладу, Барак Обама створив імідж молодого, прогресивного і харизматичного лідера, який виступав за зміни та інновації. Його слоган “Hope” (Надія) і “Change we can believe in” (Зміни, в які ми можемо вірити) привернули увагу мільйонів виборців. Його імідж допоміг йому здобути підтримку молоді, представників меншин та тих, хто прагнув нових підходів у політиці.

Політичний імідж відіграє важливу роль у виборчих кампаніях і значно впливає на вибори та рішення виборців. Кандидати, які мають сильний і привабливий політичний імідж, мають більше шансів привернути увагу виборців, викликати їхню довіру та підтримку (Honcharenko, 2022, p. 48).

В сучасній політичній науці українські вчені, зокрема І. Милосердна виділяє чотири підходи до визначення поняття «політичний імідж»: онтологічний, антропологічний, ціннісний та етичний (Myloserdna, 2019).

Прихильники ціннісного підходу наголошують на маніпулятивній природі політичного іміджу, розглядаючи його як цілеспрямовано створений образ, що додає об'єкту додаткові цінності. Цей образ у масовій свідомості формується на основі існуючих знань, досвіду сприймання візуальної інформації з метою стимулювання необхідних змін у масовій свідомості та поведінці людей. Завдяки сучасним технологіям та соціальним мережам, наявності миттєвих реакцій мас на ті чи інші якості політика, свобода висловлювання думки, дали значний поштовх для розробки та формування потрібного іміджу та якостей політика на певному політичному етапі держави. Також, завдяки швидкій комунікації та застосуванню ЗМІ, з'явилась можливість в короткі терміни підлаштовувати певні якості політиків до резонансних подій, тим самим піднімаючи рівень довіри електорату. Під час війни на сході України В. Зеленський активно використовував медіа, щоб підтримати моральний дух населення та показати своє лідерство. Його швидка реакція на військові та політичні події, щоденні відеозвернення зокрема через соціальні мережі та телебачення, підвищили рівень довіри до його лідерства.

Conclusions / Висновки

Отже, можна зробити висновок, що правильно сформований імідж політика, виходячи з реалій та очікувань виборців, має потужний вплив на свідомість і прийняття останніми бажаних рішень.

References

- Honcharenko, M. (2022). *Politychnyi imidzh: pidhotovka, vykorystannia, analiz* [Communication of politicians with the audience: Tools and specific applications]. *The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Issues of Political Science*, (42), 45–49. <https://doi.org/10.26565/2220-8089-2022-42-07> (in Ukrainian)
- Horbatenko, V. P. (2008). *Prykladna politolohiia* [Applied political science]. Akademiia. (in Ukrainian)
- Hutsal, A. F., & Nedbaievskiy, S. P. (1999). Politychnyi lider v istorychnomu inter'ieri (do pytannia uporiadkuvannia bahatovymirnoho politychnoho portreta) [A political leader in a historical interior (on the issue of organizing a multidimensional political portrait)]. *Stratehichna panorama – Strategic Panorama*, (1–2), 140–156. (in Ukrainian)
- Myloserdna, I. (2019). Imidzh politychnoho lidera yak katehoriia PR-tekhnologii [Image of the political leader as a category of PR-technology]. *Aktualni problemy polityky – Actual Problems of Politics*, (64), 118–133. <https://doi.org/10.32837/app.v0i64.191> (in Ukrainian)
- Shemshuchenko, Yu. S. (Ed.). (2004). *Politolohichni entsyklopedychnyi slovnyk* [Political science encyclopedic dictionary]. 2nd edition. Heneza. (in Ukrainian)